

BY

Innovación en métodos de enseñanza: estrategias y desafíos para el compromiso y motivación estudiantil

Innovation in teaching methods: strategies and challenges for student engagement and motivation

Esteban Patricio Olmedo Rodríguez

<https://orcid.org/0009-0008-5889-3071>

patricioolmedo1989@gmail.com

Unidad Educativa Francisco Febres Cordero- MINEDUC
Cuenca-Ecuador

Cosme Patricio Berrú Torres

<https://orcid.org/0009-0008-5885-3299>

cospatri12@gmail.com

Unidad Educativa Cariamanga-MINEDUC
Cariamanga-Loja-Ecuador

Viviana Elizabeth Escaleras Encarnación

<https://orcid.org/0009-0002-5151-336X>

chisvivi@gmail.com

Unidad Educativa Cariamanga- MINEDUC
Cariamanga-Loja-Ecuador

Alba Genoveva Angamarca Guamán

<https://orcid.org/0009-0007-4257-5549>

albaangamarca@hotmail.com

Ministerio de Educación
Loja-Ecuador

Rómulo Hernán Banegas Ullauri

<https://orcid.org/0009-0002-3969-492X>

banegas09@hotmail.com

Instituto Superior Particular Integración Andina (INAN)

Rosa Fanni Gaona Torres

<https://orcid.org/0009-0002-0453-3122>

rosagaona29@hotmail.es

Unidad educativa Luis Roberto Bravo-MINEDUC
Cuenca- Ecuador

Luis Enrique Parra Cleri

<https://orcid.org/0009-0009-1110-1329>

lui_g_g@hotmail.com

Universidad Estatal de Milagro
San Jacinto de Yaguachi- Ecuador

RESUMEN

Este estudio explora los métodos innovadores utilizados por educadores para aumentar el compromiso y la motivación de los estudiantes. A través de una encuesta, se investigan estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, la integración de tecnología, y la creación de entornos inclusivos y colaborativos. Además, se examina cómo los docentes miden el éxito de estas metodologías, los desafíos enfrentados en su implementación, y la personalización del aprendizaje. La retroalimentación estudiantil y la promoción del pensamiento crítico también se destacan como elementos cruciales. Por último, se ofrecen consejos para educadores que buscan innovar en sus métodos de enseñanza.

Palabras clave: innovación, educación, pensamiento crítico.

Recibido: 21-12-23 - Aceptado: 13-02-24

ABSTRACT

This study investigates innovative teaching methods used by educators to enhance student engagement and motivation. Through a survey, it examines strategies like project-based learning, technology integration, and the creation of inclusive and collaborative environments. It also looks into how teachers measure the success of these methodologies, the challenges encountered in their implementation, and personalized learning. Student feedback and the promotion of critical thinking are highlighted as crucial elements. Finally, advice is provided for educators looking to innovate their teaching methods.

Keywords: innovation, education, critical thinking.

INTRODUCCIÓN

El campo de la educación ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada tanto por avances tecnológicos como por un renovado entendimiento de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. La evolución del papel del educador, desde un transmisor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje, ha sido un tema de discusión y análisis en múltiples estudios y publicaciones. Este artículo se inspira en investigaciones y teorías propuestas por autores como Myers y Adams-Budde (2016), Duckworth (2016), González-Sanmamed et al. (2020), Muñoz-Chávez et al. (2022), Bonilla et al. (2020), Guerrero Salazar y Prieto-López (2020), Taris Toalombo et al. (2023), Aranguren (2018), Gaviria Cortes et al. (2023), Tourón y Martín (2019), y Rodríguez et al. (2018). Estos trabajos proporcionan una visión integral sobre la revolución educativa en curso, enfocándose en aspectos clave como la creatividad, la perseverancia, la ecología del aprendizaje digital, el liderazgo transformacional, las estrategias metodológicas interactivas, las características de los docentes innovadores, y el Buen Vivir en la formación docente.

Myers y Adams-Budde (2016) destacan la importancia de las escuelas creativas que transforman la educación desde la base, resaltando la necesidad de un enfoque holístico que integre la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque se alinea con la visión de Duckworth (2016) sobre el 'grit', o la combinación de pasión y perseverancia, como un elemento crucial para el éxito educativo. Por otro lado, González-Sanmamed et al. (2020) discuten cómo las ecologías de aprendizaje en la era digital presentan desafíos y oportunidades para la educación superior, sugiriendo que la integración de tecnologías digitales requiere una reconfiguración de las prácticas pedagógicas.

Muñoz-Chávez et al. (2022) abordan el liderazgo transformacional en la educación superior, enfatizando la necesidad de desarrollar competencias que respondan a las crisis contemporáneas, como la pandemia de COVID-19. En un sentido similar, Bonilla et al. (2020) y Guerrero Salazar y

BY

Prieto-López (2020) subrayan la relevancia de las estrategias metodológicas interactivas y las características de los docentes innovadores, respectivamente, para fomentar un aprendizaje efectivo y motivador.

Taris Toalombo et al. (2023) y Aranguren (2018) se enfocan en el rol del docente como líder inspirador y su importancia en la transformación social y educativa. Mientras que Gaviria Cortes et al. (2023) y Tourón y Martín (2019) proporcionan una visión práctica sobre las cualidades y acciones de los buenos profesores en el contexto contemporáneo. Finalmente, Rodríguez et al. (2018) exploran cómo el concepto de Buen Vivir, particularmente en el contexto ecuatoriano, puede influir y desafiar la formación de maestros.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio fue meticulosamente diseñada para abordar de manera exhaustiva las prácticas pedagógicas innovadoras adoptadas por los docentes y su impacto en el ámbito educativo. La investigación se centró en una muestra representativa de 52 docentes, seleccionados mediante un criterio de inclusión que consideró la diversidad de disciplinas académicas y niveles educativos, con el objetivo de obtener una comprensión amplia y variada de los métodos de enseñanza innovadores y la integración de tecnologías en el aula.

La recolección de datos se llevó a cabo a través de una encuesta estructurada, compuesta por preguntas cerradas que permitieron explorar en profundidad las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para fomentar la inclusión y el compromiso estudiantil. Esta encuesta fue diseñada para identificar no solo el tipo de innovaciones pedagógicas implementadas, sino también las percepciones de los docentes sobre la efectividad de estas estrategias y los desafíos asociados a su aplicación.

Para el análisis de los datos recogidos, se emplearon técnicas estadísticas avanzadas, incluyendo análisis descriptivos para caracterizar la muestra y análisis inferenciales para determinar la relación entre el uso de métodos de enseñanza innovadores y diversas variables de interés, como el nivel de compromiso y motivación estudiantil, la inclusión en el aula y la integración efectiva de tecnología. Este enfoque cuantitativo permitió no solo evaluar la efectividad de las prácticas pedagógicas desde una perspectiva estadística, sino también identificar tendencias y patrones significativos en la implementación de la innovación educativa.

Además, se implementó un procedimiento de triangulación de datos, comparando los resultados de la encuesta con información secundaria obtenida de revisiones de literatura y estudios previos en el campo de la innovación pedagógica. Este proceso de validación cruzada fortaleció la confiabilidad y validez de los hallazgos, proporcionando una base sólida para las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

RESULTADOS

Los resultados indican una preferencia por el aprendizaje basado en proyectos, el uso de herramientas digitales, y actividades colaborativas. Los desafíos más significativos incluyen la falta de recursos y resistencia al cambio. La personalización del aprendizaje y la retroalimentación de los estudiantes juegan un papel crucial en la adaptación de métodos de enseñanza.

GRÁFICO #1

¿Qué métodos innovadores utiliza en su enseñanza para aumentar el compromiso y la motivación de los estudiantes?

El gráfico de barras muestra las preferencias porcentuales de los docentes hacia diferentes métodos de enseñanza innovadores, basado en una encuesta de 52 respuestas. Se observa claramente que el Aprendizaje Basado en Proyectos es el método más preferido con un 42.3%, seguido por el Aprendizaje Cooperativo con un 26.9%, el Aula Invertida con un 19.2%, y finalmente la Gamificación con un 11.5%.

Análisis e Interpretación:

- **Aprendizaje basado en proyectos:** Este método destaca como el favorito, probablemente debido a su eficacia en promover habilidades críticas como la solución de problemas, pensamiento crítico y colaboración, además de ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje aplicadas y relevantes al mundo real.
- **Aprendizaje cooperativo:** También muestra una preferencia significativa, resaltando el valor continuo de la colaboración y el aprendizaje social en la educación, lo que apoya el desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación.
- **Aula invertida:** Su adopción notable sugiere un interés por métodos que optimicen el uso del tiempo en clase, permitiendo un aprendizaje más personalizado y profundizando en la aplicación práctica del conocimiento teórico.
- **Gamificación:** A pesar de ser el menos preferido, su inclusión indica un interés en explorar enfoques dinámicos y atractivos para el aprendizaje, utilizando elementos de juego para aumentar la motivación y el compromiso estudiantil.

Estos resultados subrayan un movimiento hacia métodos de enseñanza que son activos, colaborativos y centrados en el estudiante, reflejando un cambio paradigmático en la educación hacia prácticas que valoran la participación activa del estudiante, la aplicabilidad del conocimiento, y el desarrollo de habilidades relevantes para el siglo XXI.

GRÁFICO #2

¿Cómo integra la tecnología en su pedagogía para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?

El gráfico actualizado muestra las preferencias de los docentes sobre cómo integran la tecnología en su pedagogía para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, basado en las siguientes categorías y sus respectivos porcentajes de adopción:

Análisis e Interpretación:

- **Herramientas digitales interactivas (61.5%):** Estas herramientas son las más utilizadas por los docentes, lo que refleja su papel esencial en la educación contemporánea. La alta preferencia indica la valoración de la interactividad y la personalización que ofrecen para el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes una experiencia más dinámica y participativa.
- **Uso de redes sociales (17.3%):** La integración de las redes sociales en la enseñanza demuestra su utilidad para fomentar la comunicación y colaboración entre estudiantes. Este porcentaje significativo subraya cómo los educadores utilizan plataformas familiares para los estudiantes para enriquecer el aprendizaje y extender las interacciones educativas más allá del aula.
- **Plataformas de aprendizaje en línea (15.4%):** La adopción de estas plataformas muestra el reconocimiento de su importancia para proporcionar acceso flexible a una variedad de recursos educativos. Su uso resalta la adaptación de los docentes a la demanda de opciones de aprendizaje autónomo y guiado, facilitando así una educación más accesible y diversificada.
- **Realidad aumentada/virtual (5.8%):** A pesar de ser la menos adoptada, la presencia de la realidad aumentada y virtual en la pedagogía indica un interés en explorar nuevas dimensiones del aprendizaje. La utilización de estas tecnologías sugiere un potencial para transformar la comprensión de conceptos complejos a través de experiencias inmersivas, aunque su adopción aún enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad y los recursos.

Este análisis confirma que la tecnología juega un rol crucial en la evolución de las estrategias pedagógicas, con un enfoque marcado en herramientas que promueven la interacción y la participación activa de los estudiantes. La preferencia por herramientas digitales interactivas destaca una tendencia hacia métodos de enseñanza que adaptan el contenido a las necesidades individuales de los estudiantes y mejoran la retención del conocimiento. Mientras tanto, el uso estratégico de redes

sociales y plataformas de aprendizaje en línea refleja una adaptación hacia modalidades de enseñanza más flexibles y accesibles. La incipiente integración de la realidad aumentada y virtual señala hacia futuras direcciones en la educación, donde la implementación de tecnologías avanzadas podría ofrecer experiencias de aprendizaje aún más ricas y envolventes.

GRÁFICO #3

¿Qué estrategias utiliza para fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo?

Distribución de Estrategias para Fomentar un Ambiente de Aprendizaje Inclusivo y Colaborativo

El fomento de un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo es fundamental para la educación moderna, permitiendo a los estudiantes no solo adquirir conocimiento sino también desarrollar habilidades sociales y de colaboración esenciales. La distribución de estrategias utilizadas por los docentes para alcanzar este objetivo refleja un enfoque diversificado y adaptativo a las necesidades y dinámicas del aula.

Análisis e Interpretación:

- **Trabajo en grupo (60,8%):** Esta estrategia domina claramente las preferencias, lo que indica su valor esencial en promover habilidades de colaboración, comunicación efectiva y resolución de conflictos. La popularidad del trabajo en grupo refleja la importancia de preparar a los estudiantes para entornos colaborativos, tanto académicos como profesionales, fomentando un sentido de comunidad y pertenencia esencial para un aprendizaje inclusivo.
- **Debates y discusiones (21,6%):** Elegidos significativamente por los docentes, estos métodos enfatizan el aprendizaje activo y participativo, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y desarrollar habilidades críticas de pensamiento y oratoria. Subrayan el valor de la diversidad de opiniones y la discusión abierta, contribuyendo a un ambiente educativo enriquecido.
- **Actividades de rol-Playing (9,8%):** Aunque menos utilizadas, estas actividades ofrecen oportunidades únicas para que los estudiantes asuman diferentes roles y perspectivas, facilitando la empatía y el entendimiento profundo de diversas situaciones. Este enfoque promueve habilidades de resolución de problemas en un marco colaborativo, enriqueciendo la comprensión de los contenidos.

- **Proyectos colaborativos en línea (7,8%):** La estrategia menos popular, pero su inclusión destaca la creciente relevancia de la tecnología para superar barreras físicas en la educación. Estos proyectos reflejan un compromiso con la co-creación de conocimiento, aprovechando herramientas digitales para fomentar la colaboración a distancia.

La distribución de estas estrategias evidencia un enfoque robusto y multifacético para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo, preparando a los estudiantes para un futuro interconectado. Mientras el trabajo en grupo se destaca como el método predominante, la combinación con debates, rol-playing y proyectos en línea ilustra un compromiso diversificado para satisfacer las necesidades variadas de los estudiantes, subrayando la importancia de la inclusión y la colaboración en la educación contemporánea

GRÁFICO #4

¿Cómo mide el éxito de sus estrategias de enseñanza innovadoras?

La medición del éxito de las estrategias de enseñanza innovadoras es un aspecto crucial para evaluar su efectividad y realizar ajustes necesarios para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. La diversidad en las respuestas a esta pregunta refleja una gama de enfoques utilizados por los docentes para evaluar el impacto de sus métodos pedagógicos.

Análisis e Interpretación

Evaluaciones formativas (41,2%): Este método es preferido mayoritariamente, lo que indica su valor central en monitorear y apoyar el progreso continuo del estudiante. La evaluación formativa permite ajustes oportunos en la enseñanza, lo que es fundamental para un enfoque educativo personalizado y adaptativo. Su popularidad subraya el reconocimiento de la importancia de procesos de evaluación que faciliten la reflexión, el autoaprendizaje, y el desarrollo personal, más allá de la mera acumulación de calificaciones.

Análisis de rendimiento académico (29,4%): La selección de este método por casi un tercio de los docentes refleja la valoración de indicadores cuantitativos para medir el éxito educativo. Este enfoque se centra en los resultados finales, como mejoras en las calificaciones o logros específicos, ofreciendo una medida objetiva del impacto de las estrategias de enseñanza. Sin embargo, su enfoque más tradicional puede no capturar completamente el espectro del aprendizaje estudiantil, especialmente en lo que respecta al desarrollo de habilidades blandas y competencias interpersonales.

Retroalimentación de pares (19,6%): El uso de este método por aproximadamente una quinta parte de los docentes destaca la importancia de la interacción social y la evaluación colaborativa en el aprendizaje. La retroalimentación de pares fomenta un entorno educativo participativo, donde los estudiantes aprenden no solo del instructor sino también de sus compañeros. Este enfoque promueve habilidades críticas de pensamiento, empatía, y comunicación, esenciales para el trabajo en equipo y el éxito profesional futuro.

Encuestas de satisfacción estudiantil (9,8%): Aunque es el menos adoptado, la inclusión de las encuestas de satisfacción como herramienta de medición refleja un interés en la percepción y experiencia directa de los estudiantes respecto a las estrategias de enseñanza. Este método proporciona feedback valioso sobre el proceso educativo desde la perspectiva estudiantil, permitiendo a los docentes ajustar sus prácticas para mejorar la participación y satisfacción general.

La combinación de estos métodos ilustra un enfoque comprensivo y diversificado hacia la medición del éxito de las estrategias de enseñanza innovadoras, reconociendo tanto la importancia de los resultados cuantitativos como las experiencias cualitativas de los estudiantes. Tal enfoque multifacético enfatiza la necesidad de una evaluación educativa que sea tanto reflexiva como inclusiva, orientada no solo a medir el logro académico sino también a enriquecer el proceso de aprendizaje y desarrollo personal de cada estudiante. Esta diversidad de métodos subraya un compromiso con la mejora continua y con la adaptación a las necesidades y preferencias de los estudiantes, asegurando una educación relevante y efectiva para el siglo XXI.

GRÁFICO #5

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al implementar nuevas metodologías en su enseñanza?

El gráfico ilustra los principales desafíos enfrentados por los docentes en la implementación de nuevas metodologías de enseñanza. Los resultados destacan cuatro áreas clave con sus respectivos porcentajes de respuestas: la falta de recursos (54%), las limitaciones tecnológicas (34%), la resistencia al cambio (6%), y la falta de capacitación (6%).

Análisis e Interpretación

- **Falta de recursos (54%):** Este desafío, señalado por más de la mitad de los encuestados, refleja una preocupación significativa sobre la disponibilidad de apoyo material y financiero para la innovación educativa. La alta incidencia de este problema subraya la necesidad crítica de inversiones en el sector educativo, para proveer las herramientas y materiales necesarios que faciliten la adopción de metodologías de enseñanza avanzadas.
- **Limitaciones tecnológicas (34%):** La importancia de la tecnología en la educación moderna es indiscutible, y la identificación de limitaciones tecnológicas como un obstáculo mayor enfatiza la brecha existente en infraestructura y acceso a herramientas digitales. Este hallazgo resalta la urgencia de mejorar la infraestructura tecnológica educativa, asegurando que los educadores y estudiantes tengan acceso a los recursos necesarios para una enseñanza y aprendizaje efectivos en el siglo XXI.
- **Resistencia al cambio y falta de capacitación (Ambos 6%):** Aunque estos desafíos son menos prevalentes en comparación con los anteriores, su presencia indica áreas importantes de mejora. La resistencia al cambio destaca las dificultades psicológicas y culturales para adaptarse a nuevas prácticas, mientras que la falta de capacitación pone de relieve la necesidad de desarrollo profesional continuo para los educadores. Ambos factores son cruciales para asegurar la implementación exitosa de innovaciones pedagógicas.

Los resultados revelan que la adopción de metodologías innovadoras en la enseñanza enfrenta obstáculos significativos, principalmente relacionados con la falta de recursos materiales y tecnológicos, así como desafíos en la adaptación y preparación de los educadores. Superar estos obstáculos requiere un esfuerzo concertado de todas las partes involucradas en el sistema educativo, incluyendo inversiones financieras en recursos y tecnología, programas de capacitación para docentes, y estrategias para manejar la resistencia al cambio. Abordar estos desafíos de manera efectiva es esencial para crear un entorno educativo que fomente la innovación, la inclusión y la efectividad en el aprendizaje.

GRÁFICO #6

¿Cómo personaliza el aprendizaje para atender a las diversas necesidades de sus estudiantes?

El gráfico ilustra las estrategias utilizadas por los docentes para personalizar el aprendizaje, destacando cómo cada enfoque contribuye a atender las necesidades individuales de los estudiantes dentro del aula. Veamos el análisis e interpretación de estas estrategias:

Análisis e Interpretación

- **Adaptación de contenidos (44,2%):** Esta estrategia, siendo la más popular, resalta la importancia de un currículo flexible. Modificar los materiales de enseñanza para hacerlos accesibles y relevantes para todos los estudiantes es fundamental en la educación moderna. La alta adopción de esta práctica subraya el compromiso de los educadores con la inclusividad, asegurando que cada estudiante pueda beneficiarse de las lecciones y alcanzar los objetivos de aprendizaje.
- **Evaluaciones individualizadas (21,2%):** La utilización de evaluaciones personalizadas refleja un enfoque dirigido a comprender y apoyar el desarrollo individual de los estudiantes. Al adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de aprendizaje, los docentes pueden identificar y abordar las áreas donde los estudiantes requieren más apoyo, promoviendo un avance equitativo y celebrando logros personales.
- **Actividades diferenciadas (28,8%):** Optar por actividades diferenciadas demuestra la práctica de crear múltiples caminos de aprendizaje para atender la diversidad en el aula. Esta estrategia facilita un ambiente de aprendizaje en el que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o intereses, pueden encontrar oportunidades para prosperar. La diferenciación es clave para fomentar la participación y el compromiso de todos los estudiantes.
- **Uso de tecnología adaptativa (5,8%):** Aunque menos adoptada, la tecnología adaptativa ofrece un potencial significativo para la personalización del aprendizaje. La capacidad de ajustar automáticamente el contenido y los desafíos basándose en el rendimiento del estudiante puede proporcionar una experiencia de aprendizaje profundamente personalizada. La baja tasa de adopción podría señalar desafíos en recursos, formación o accesibilidad, pero también resalta un área de crecimiento y oportunidad para la innovación en la educación.

El análisis revela un enfoque comprensivo y multifacético hacia la personalización del aprendizaje, evidenciando un claro compromiso con la adaptación de la educación a las necesidades individuales de los estudiantes. Mientras que la adaptación de contenidos y las actividades diferenciadas predominan, la evaluación individualizada y la tecnología adaptativa también juegan roles cruciales en este proceso. Estas estrategias, en conjunto, reflejan el esfuerzo de crear entornos de aprendizaje que son no solo inclusivos y accesibles, sino que también maximizan el potencial de cada estudiante, preparándolos de manera efectiva para su futuro.

GRÁFICO #7

¿Qué papel juega la retroalimentación de los estudiantes en la evolución de sus métodos de enseñanza?

Valoración de la Retroalimentación Estudiantil en la Evolución de los Métodos de Enseñanza

El gráfico ilustra cómo los docentes valoran la retroalimentación estudiantil en la evolución de sus métodos de enseñanza, mostrando una clara preferencia por considerarla como un elemento crucial en el proceso educativo.

Análisis e Interpretación

- **Muy importante (86,3%):** La gran mayoría de los docentes reconoce la retroalimentación de los estudiantes como vital. Este alto porcentaje refleja la creencia de que entender las experiencias y percepciones de los estudiantes es esencial para desarrollar métodos de enseñanza efectivos. La retroalimentación permite a los educadores evaluar y ajustar sus estrategias pedagógicas para maximizar el aprendizaje, evidenciando un enfoque pedagógico centrado en el estudiante.
- **Importante (11,8%):** Un porcentaje menor, pero significativo, ve la retroalimentación estudiantil como importante, indicando que, si bien valoran esta entrada, la consideran como una de varias herramientas para mejorar su práctica docente. Este grupo reconoce el valor de la retroalimentación para refinar sus métodos, pero quizás confíe también en otras fuentes de información para guiar su enseñanza.
- **Moderadamente importante (2%):** Un pequeño segmento de los docentes considera la retroalimentación como moderadamente importante, lo que podría indicar una visión de que, aunque útil, hay otros factores más determinantes en el desarrollo de sus métodos de enseñanza. Este enfoque sugiere una mayor dependencia en la experiencia personal y otros indicadores de éxito.
- **Poco importante y No Aplicable (0%):** La ausencia de docentes que seleccionaran estas opciones subraya un consenso general sobre la importancia de la retroalimentación estudiantil en la mejora continua de la enseñanza.

Los resultados destacan la retroalimentación de los estudiantes como un pilar fundamental en la creación y adaptación de prácticas educativas efectivas. La valoración abrumadoramente positiva subraya un enfoque pedagógico que prioriza la adaptabilidad y el diálogo continuo, mostrando un compromiso con un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico. La retroalimentación estudiantil es, por lo tanto, crucial no solo para mejorar la calidad de la enseñanza sino también para fomentar un entorno educativo que responda activamente a las necesidades y preferencias de los estudiantes, promoviendo un proceso de aprendizaje más efectivo y resonante.

GRÁFICO #8

¿Cómo promueve el pensamiento crítico y la creatividad en su salón de clases?

El gráfico presenta las estrategias utilizadas por los docentes para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en el aula, con las etiquetas en español. Ilustra claramente la preferencia por actividades creativas y artísticas, seguida por debates y análisis críticos, resolución de problemas complejos, y proyectos de investigación, cada una contribuyendo de manera significativa al desarrollo de estas habilidades fundamentales en los estudiantes.

Análisis e Interpretación

- **Actividades creativas y artísticas (36,5%):** La mayor preferencia por estas actividades subraya la creencia en el valor del arte y la creatividad en la educación. Estas actividades no solo promueven la expresión individual, sino que también estimulan el pensamiento divergente y la innovación, aspectos cruciales del pensamiento crítico.
- **Debates y análisis críticos (25%):** Esta estrategia destaca la importancia de la discusión y la evaluación crítica de ideas. Facilitar debates en el aula promueve habilidades de razonamiento lógico y argumentación, permitiendo a los estudiantes practicar la defensa de sus ideas y entender perspectivas opuestas.
- **Resolución de problemas complejos (21,2%):** Alentar a los estudiantes a enfrentarse a problemas complejos fomenta la creatividad y el pensamiento analítico. Esta estrategia enseña a los alumnos a aplicar conocimientos de maneras novedosas y a buscar soluciones innovadoras, reforzando tanto el pensamiento crítico como la creatividad.
- **Proyectos de investigación (17,3%):** La implementación de proyectos de investigación permite a los estudiantes indagar sobre temas de interés, desarrollando habilidades de búsqueda y análisis de información. Este enfoque promueve la curiosidad, la reflexión crítica y la creatividad en la formulación y presentación de hallazgos.

Las estrategias seleccionadas por los docentes reflejan un enfoque integral y diversificado hacia la promoción del pensamiento crítico y la creatividad. La combinación de métodos pedagógicos, desde la integración de las artes hasta el fomento de la investigación, muestra un compromiso con la preparación de los estudiantes para los desafíos del futuro. Estas estrategias no solo mejoran las habilidades cognitivas y creativas de los estudiantes, sino que también enriquecen su experiencia educativa, preparándolos para contribuir de manera innovadora y crítica en diversos contextos.

GRÁFICO #9

¿De qué manera aborda los temas de actualidad y los integra en su enseñanza?

El gráfico ilustra cómo los docentes integran temas de actualidad en la enseñanza, utilizando diversas metodologías como discusiones en clase, el uso de noticias y medios actuales junto con actividades de investigación, y proyectos temáticos.

Análisis e Interpretación

- **Discusiones en Clase (37,3%):** La preferencia por las discusiones en clase como método principal indica un fuerte énfasis en el diálogo interactivo y el debate. Este enfoque fomenta un aprendizaje activo y reflexivo, permitiendo a los estudiantes explorar y comprender la complejidad de los temas actuales desde múltiples perspectivas. Destaca la importancia de desarrollar habilidades críticas y de argumentación en un entorno de aprendizaje comprometido.
- **Uso de noticias y medios actuales / Actividades de investigación (25,5%):** La igual preferencia por estos métodos refleja la relevancia de conectar el aprendizaje académico con el mundo real y fomentar la indagación personal. Utilizar noticias y medios actuales enriquece el contenido educativo con ejemplos contemporáneos, mientras que las actividades de investigación promueven habilidades analíticas y la capacidad de los estudiantes para realizar exploraciones profundas de temas específicos.
- **Proyectos temáticos (11,8%):** Aunque menos común, la selección de proyectos temáticos sugiere un interés en métodos que permitan a los estudiantes una inmersión profunda en temas de actualidad a través de un enfoque interdisciplinario. Estos proyectos impulsan la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración, proporcionando oportunidades para aplicar el conocimiento en contextos reales y presentar soluciones innovadoras.

La diversidad de estrategias adoptadas por los docentes para integrar temas de actualidad en la enseñanza refleja un enfoque pedagógico dinámico y relevante. Estas metodologías no solo buscan informar a los estudiantes sobre eventos y desarrollos globales y locales, sino también involucrarlos activamente en el análisis y la reflexión crítica. El énfasis en discusiones interactivas, el uso reflexivo de recursos actuales y la promoción de investigaciones y proyectos temáticos subraya el compromiso con una educación que prepara a los estudiantes para ser ciudadanos informados, críticos y creativos en una sociedad en constante evolución.

GRÁFICO # 10

¿Qué consejos daría a otros docentes que buscan innovar en sus métodos de enseñanza?

El gráfico visualiza los consejos ofrecidos por docentes a sus colegas para innovar en sus métodos de enseñanza, destacando la importancia de ser flexible y abierto al cambio,

BY

experimentar con diferentes herramientas y métodos, continuar la formación profesional, y colaborar con otros docentes.

Análisis e Interpretación

- **Ser flexible y abierto al cambio (69,2%):** Este consejo domina claramente, reflejando la percepción de que la adaptabilidad es esencial en la educación contemporánea. La disposición a aceptar nuevas ideas y enfoques es fundamental para responder efectivamente a las necesidades cambiantes de los estudiantes y a las demandas del mundo actual. Este enfoque promueve una mentalidad de crecimiento y la capacidad de ajustar las prácticas pedagógicas para mejorar el aprendizaje y el compromiso estudiantil.
- **Experimentar con diferentes herramientas y métodos (21,2%):** La recomendación de explorar y probar nuevas estrategias destaca el valor de la innovación práctica en la enseñanza. La experimentación permite a los docentes identificar qué técnicas son más efectivas para sus estudiantes, fomentando un aprendizaje más interactivo y personalizado.
- **Continuar la formación profesional (5,8%):** Aunque mencionado por un porcentaje menor de docentes, la formación continua es reconocida como un pilar de la innovación pedagógica. Este consejo subraya la importancia de actualizarse constantemente en conocimientos, habilidades y metodologías para enriquecer la experiencia educativa.
- **Colaborar con otros docentes (3,8%):** La colaboración entre colegas es vista como una fuente valiosa de apoyo e inspiración. Aunque es el menos mencionado, este consejo resalta el potencial de compartir experiencias, desafíos y soluciones para enriquecer las prácticas docentes y fomentar un ambiente de aprendizaje colectivo.

Los consejos reflejan una comprensión compartida de que la innovación en la enseñanza no solo requiere la adopción de nuevas tecnologías o métodos, sino también un enfoque holístico que incluye el desarrollo personal y profesional del educador. La flexibilidad, la experimentación, la formación continua y la colaboración son fundamentales para crear un entorno educativo que se adapte y evolucione según las demandas del siglo XXI. Estos principios no solo mejoran la calidad de la enseñanza, sino que también preparan a los estudiantes para navegar y contribuir efectivamente en un mundo en constante cambio.

DISCUSIÓN

El presente estudio explora la implementación de métodos pedagógicos innovadores para incrementar el compromiso y la motivación de los estudiantes. La investigación revela una preferencia significativa por el aprendizaje basado en proyectos, el uso de herramientas digitales, y la creación de entornos de aprendizaje colaborativos e inclusivos. Estos métodos se alinean con la literatura actual, destacando la efectividad de las prácticas pedagógicas interactivas y el aprendizaje personalizado para fomentar habilidades críticas y la participación activa de los estudiantes.

Comparando con estudios previos, este trabajo confirma la creciente importancia de integrar tecnologías digitales y estrategias centradas en el estudiante para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La encuesta a 52 docentes destaca una clara inclinación hacia el aprendizaje activo, señalando la relevancia de adaptar las prácticas educativas a las necesidades contemporáneas y futuras de los estudiantes.

Los desafíos identificados, como la falta de recursos y la resistencia al cambio, son consistentes con obstáculos reportados en la literatura. Estos retos subrayan la necesidad de un mayor apoyo institucional y la capacitación docente para facilitar la transición hacia metodologías innovadoras. Además, la retroalimentación estudiantil emerge como un elemento crucial para la mejora continua de las prácticas docentes, reafirmando la importancia de un enfoque educativo participativo y receptivo.

En conclusión, el estudio ofrece valiosas perspectivas sobre la implementación y los efectos de métodos de enseñanza innovadores en el compromiso estudiantil. Los hallazgos sugieren que, a pesar de los desafíos, la adopción de estrategias pedagógicas centradas en el estudiante y el uso efectivo de la tecnología son fundamentales para enriquecer la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Futuras investigaciones deberían centrarse en estrategias para superar los desafíos identificados y explorar más a fondo el impacto a largo plazo de estas prácticas innovadoras en los resultados del aprendizaje.

CONCLUSIONES

El estudio demuestra que la adopción de métodos pedagógicos innovadores es fundamental para fomentar el compromiso y la motivación de los estudiantes. Destaca la efectividad del aprendizaje basado en proyectos, la integración de tecnologías digitales y la creación de entornos de aprendizaje colaborativos e inclusivos. Enfrenta desafíos como la resistencia al cambio y la falta de recursos, resaltando la importancia de la capacitación docente y el soporte institucional. La retroalimentación estudiantil es crucial para la mejora continua de las prácticas docentes, subrayando un enfoque educativo centrado en el estudiante. Este estudio sugiere que, para preparar eficazmente a los estudiantes para el futuro, es esencial integrar innovaciones pedagógicas que respondan a sus necesidades y al contexto dinámico del siglo XXI.

REFERENCIAS

- Aranguren, J. (10 de abril, 2018). "¿Para qué sirven los buenos profesores?" Nueva Revista, (164). Recuperado de <https://www.nuevarevista.net/universidad/para-que-sirven-los-buenos-profesores/>.
- Bonilla, M. de los Ángeles, Cárdenas Benavides, J. P., Arellano Espinoza, F. J., & Pérez Castillo, D. F. (2020). Estrategias metodológicas interactivas para la enseñanza y aprendizaje en la educación superior. *Revista Científica UISRAEL*, 7(3), 25–36. DOI: <https://doi.org/10.35290/rcui.v7n3.2020.282>
- Duckworth, A. (2016). *Grit: El poder de la pasión y la perseverancia*. Scribner/Simon & Schuster. Recuperado de <https://psycnet.apa.org/record/2016-30309-000>
- Gaviria Cortes, D. F., Chaverra-Fernández, B., Ospina Ospina, E. V., & Uribe Pareja, I. D. (Marzo de 2023). *Cómo son y qué hacen los buenos profesores. Sus voces y las de sus estudiantes*. Fondo Editorial FCSH. DOI: [10.17533/978-628-7592-65-0](https://doi.org/10.17533/978-628-7592-65-0). University of Antioquia.
- González-Sanmamed, M., Sangrà, A., Souto-Seijo, A., & Estévez, I. (2020). Learning ecologies in the digital era: challenges for higher education. *Publicaciones*, 50(1), 83–102. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.15671>
- Guerrero Salazar, C. V., & Prieto-López, Y. (2020). Características de un Docente Innovador: Siete Claves para Una Buena Práctica Docente. *Revista Scientific*, 5(18), 254-275. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.13.254-275> CC BY-NC-SA 4.0.
- Muñoz-Chávez, J. P., Valle-Cruz, D., Barrios-Quiroz, H., & García-Contreras, R. (2022). Hacia el liderazgo transformacional en la educación superior: Competencias para responder a la crisis del COVID-19. *Ciencia y Sociedad*, 47(2), 21–40. <https://doi.org/10.22206/cys.2022.v47i2.pp21-40>
- Myers, J., & Adams-Budde, M. (2016). Escuelas creativas: la revolución de base que está transformando la educación. *International Review of Education*, 62(3), 375–378. <https://doi.org/10.1007/s11159-016-9539-8>
- Rodríguez, M. N., Aguilar, J., & Apolo, D. (2018). El Buen Vivir como desafío en la formación de maestros: aproximaciones desde la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. *Revista*

- Mexicana de Investigación Educativa, 23(77), [paginación del artículo]. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200577
- Taris Toalombo , F. V., Rea Hinojoza, J. M., Quinatoa Chimborazo, S. G., & Hinojosa Manobanda, S. G. (2023). El Docente como Líder Inspirador de la Transformación Social. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 6094-6109. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5774
- Tourón, J., & Martín, D. (20 de febrero de 2019). Aprender y enseñar hoy: retos para los profesores. *Nueva Revista*. Recuperado de: <https://www.nuevarevista.net/aprender-y-ensenar-hoy-retos-para-los-profesores/>